

SURXONDARYO HUDUDINING TARIXIY GEOGRAFIK SHAKLLANISHI..

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369391>

ELSEVIER

Husanov Salohiddin To'ra o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq milliy universiteti Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi 3-kurs talabasi

Abstract: Surxondaryo vohasi tabiiy geografik jihatdan Janubdan Amudaryo bo'ylab Afg'oniston, shimol, shimol-sharq va sharqdan Tojikiston, janub-g'arbdan Turkmaniston, shimol-g'arbdan Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh. Voha relefi tog' va tekisliklardan iborat, shimoldan janubga qiyalanib va kengayib boradi. Tog'lar dan oqib tushadigan ko'pdan-ko'p daryo va soylar dara hosil qilgan. Shu jihati bilan Surxondaryo viloyati qadim-qadimdan inson sivilizatsiyasining ulkan boshlanish nuqtalaridan biri bo'lgan hudud hisoblanadi. Maqolada Surxondaryo viloyatining tarixiy geografik shakllanishi va hozirgi kunga qadar, voha hududida bo'lgan o'zgarishlar muhokama qilinadi

Keywords: Surxondaryo, voha, viloyat, tarix, geografiya, Sherobod, Sho'rchi, Bandixon, O'rta Osiyo.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 28-11-2022

Accepted: 01-12-2022

Published: 22-12-2022

Inson yaralgandan beri tarixchilar eng qadimgi davrdan to hozirgi kunga qadar bo'lgan davrlarni tadqiq qilib keladi. Insoniyatning dastlabki manzilgohlari qayd etilgan Teshiktosh va Machay g'orlari o'rta va yuqori paleolit davriga mansub (100-12 ming yil av.) hisoblanadi. Teshiktosh g'oridan neandertal bolaning suyaklari topilganligi, ushbu kashfiyot O'rta Osiyo hududi hozirgi odamlarning shakllanish mintaqalaridan edi. Ko'hitang tog'larida aniqlangan Zarautsoy qoyatosh rasmlari esa mezolit yoki neolit (12-5 ming yil av.) davriga oidligi aniqlandi.

Milodga qadar II-ming yillikning I-yarmida O'zbekiston janubida Shimoliy Afg'onistondan kelib joylashgan qabilalar dehqonchilik an'alarini amaliyotini Sharq madaniyatini olib kiradi. Ular Ko'hitang va Boysun tog' oldi hududlarini o'zlashtirib, Sopollitepa, Jarqo'ton, Molalitepa- singari muhim aholi manzilgohlariga asos soladilar. Ushbu davrga xos xususiyat sifatida oddiy xom g'isht qo'llanilgan va monumental arxitektura (ibodatxona, saroy) murakkab inshootlar va istehkomlarni qurish, primitiv usuldagi sun'iy sug'orish, uy hayvonlarini saqlash, hunarmandchilikning rivojlanishi (metall va sopol buyumlaridan foydalanish) hamda san'atning paydo bo'lishi singari taraqqiyot bosqichlarini ko'rsatish mumkin.

Tarixchilarning takidlashicha III ming yillik oxiri- II ming yillik boshlarida Surxondaryoda bronza davriga oid qurollar takomillashib borgan. Bu davrga kelib vohada Ziroatchilik va chorvachilik rivojlangan.

Sherobod, Sho'rchi, Bandixon tumanlari hududlarida o'tkazilgan arxeologik qazishmalar tufayli Sopollitepa, Mo'llali, Jarqo'ton kabi yodgorliklarda urug'jamoasi makonlari topildi. Sopollitepa Janubiy O'zbekistonda shakllangan sun'iy sug'orish manzilgohi hisoblanadi. A. Asqarovning takidlashicha Sopollitepa madaniy hududida Jarqo'ton madaniyati alohada o'rin tutgan. Hatto bu madaniy hudud alohada e'tirogga ega hisoblangan. Jarqo'ton hududiy jihatdan ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismi "Arki a'lo" deb atalgan. Ikkinchi qismi esa "Shahriston" deb nomlangan. Birinchi qismidagi "Arki a'lo"da shahar hokimi joylashgan 3 gektarlik hukmdor saroyi qurilgan. Saroy atrofida shaharning hunarmand va dehqonlari yashagan "Shahriston" hududdi 20 gektardan iborat bo'lgan. Sopollitepa madaniyati inqirozga uchragandan so'ng Kuchuktepa madaniy hududi shakllangan. Kuchuktepa madaniyati davrida sun'iy sug'orish amaliyoti ancha rivojlangan. Bu davrga kelib Sherobod, Bandixon, Sho'rchi hududi sun'iy sug'orishning markaziga aylangan. Kuchuktepe madaniyati Baqtiriya madaniyatining yaralishiga asos bo'lgan. Baqtiriya davlati barpo bo'lishi bilan uning yerlarini sug'orib turuvchi Amudryo atrofi ikki viloyatdan arkib topgan. Bu hududlar esa: janubiy-Surxondaryo viloyati va shimoliy-Janubiy Turkiston deb nomlangan. Shu davrlarda mavjud bo'lgan Baqtiriya va So'g'd davlati Surxondaryo viloyatining ikki qismida joylashgan.

Milodga qadar 539-330 yillarda Surxondaryo, Baqtiriya satraplik huquqi bilan Ahmoniylar imperiyasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik u (Mil.av. 329-327y.) Makedoniyalik Aleksand tomonidan bosib olinadi. Milodga qadar 306-yilda uning tuzgan davlati parchalanib ketgach, Aleksandr Salavka davlati tarkibiga kiradi. Milloddan avvalgi VII-VII asrlarda Surxondaryo viloyati Baqtiriya hududida joylashgan. Miloddan avvalgi 140-138-yillar oralig'ida So'g'd davlati orqali Baqtiriya hududiga kirib kelgan Yueju qabilalari Yunon-Baqtiriya davlatini mavh etdi. Gushan qabilasi Sardori Kudzula Kadfiz besh qabilani birlashtirib Kushon davlatiga asos soldi. Davlat poytaxti hozirgi Sho'rchi hududdida joylashgan. I-IV asrlarda hukmronlik qilgan Kushon imperiyasi davrida Surxondaryo vohasi iqtisodiy madaniy jihatdan tarqqiqiy etdi. Ammo III asrning ikkinchi yarmida Eron sostoniylari tomonidan bosib olinib hududiy jihatdan qaram viloyatga aylanadi va Baqtiriya-Tohariston hududini tashkil etadi. Shimoliy Baqtiriya (Surxondaryo) ham kushonlar imperiyasi tarkibiga kiritilib, shimoliy-g'arbiy chegarasidan kirib keladigan tog' yo'lida ko'chmanchilar hujumidan saqlanish uchun Temir darvoza va qudratli mudofaa istehkomlari quriladi (Temir darvoza hozirgi Boysun tumanida joylashgan) Ilk o'rta asrlarda (mil. V-VIII asr) viloyat hududi ko'pgina mulkliklardan iborat yirik tarixiy-madaniy mintaqa hisoblangan Tohariston tarkibida bo'lgan. Ulardan ikkitasi: Termizshohlar va chag'oniyonlik xidavatlar turk yobg'ularining hukmronligiga bo'ysunganlar. 667-yilda arablar Chag'oniyon va Termizga birinchi marotaba hujum uyushtirib,

VIII asrning ikkinchi yarmidagina to'liq bosib olishga erishdilar. Shu vaqtdan e'tiboran Toxariston Abbosiylar xalifaligi hukmronligi ostiga o'tadi. XI asr boshlarida Somoniylar davlati parchalanib ketgach, Chag'oniylar va Termizning kelib chiqishi turklardan bo'lgan G'aznaviylar va qoraxoniylar o'rtasidagi kurash maydoniga aylandi. 1008-yildagi Balx yonidagi jangdan so'ng, Maxmud G'aznaviy qoraxoniylar qo'shinlarini tor-mor etadi va Termiz G'aznaviylar davlatiga qo'shib olinadi. Chag'oniylar esa qoraxoniylar hukmronligi ostida qoladi. XI asrning o'rtalariga kelib bu ikki xudud Saljuqiylar davlati ta'siriga tushadi va XII asrning ikkinchi yarmiga qadar ularning istilosi ostida bo'ladi. XII asrning ikkinchi yarmidan esa Chag'oniylar va Termiz vaqti-vaqti bilan qorluqlar, qoraxoniylar va g'uriylar qo'liga o'tib turadi. 1206 yilda Chag'oniylar va Termiz Xorazmshohlar davlatiga qo'shib olinadi.

1220 yilda Termiz Chingizxon boshchiligidagi mo'g'il qo'shinlari tomonidan bosib olinadi. Vayron etib tashlangan Termiz shahrining qaytadan tiklanishi XIV-asrning boshlariga to'g'ri kelib, xozirgi Termizning shimoliy tomonidagi Surxondaryoning quyi oqimida sodir bo'ladi. XIV asrning ellikinch yillari oxirida mo'g'ullar davlatining Chig'atoy ulusi inqirozga yuz tutgach, Termizdagi xokimiyat maxalliy ruhoniylar feodallar-sayyidlar qo'liga o'tadi. So'ngra O'zbekiston janubidagi erlar Amir Temur davlati tarkibiga kiradi. Uning vafotidan so'ng Termizni Amir Temur nabirasi Xalil Sulton, 1409 yildan esa o'g'li Shohrux boshqaradi. XV asrning ikkinchi yarmiga kelib, markazi Hisorda bo'lgan Temuriylarning Hisor viloyati ta'siri kuchayadi. 1504-1505 yillarda Chag'oniylar va Termiz Shayboniylar boshchiligidagi ko'chmanchi o'zbeklar tomonidan bosib olinadi.

Safaviylar bilan bo'lgan jangda Shayboniylar vafotidan so'ng Termiz qisqa vaqt Temuriylar Bobur tomonidan egallanadi. 1512 yilda Bobur qo'shinlarining xaydab chiqarilishi tufayli Termiz va Chag'oniylar yana Shayboniylar ixtiyoriga, 1598 yildan 1747 yilgacha esa O'rta Osiyoda mustahkam o'rnashib olgan yangi o'zbek sulolasi-joniylar qo'liga o'tadi. Ushbu davrda Chag'oniylar o'zbek beklari tomonidan boshqarilgan Hisor viloyati tarkibiga kirsada, amaldamarkaziy xokimiyatdan mustaqil siyosat yuritib kelgan.

XIX-XX asr boshlarida Surxondaryo viloyati Buxoro amirligining tarkibiy qismi edi. Uning xududida esa bir necha beklar mavjud edi. 1894 yilda Amudaryo bo'ylab, shu jumladan xozirgi Termiz xududida ruslarning chegara bojxona nazorati o'rnatiladi. Termiz shahrining muhim strategik joylashuvini hisobga olgan rus harbiylari tomonidan shaharda doimiy garnizonga ega bo'lgan qal'a quriladi. Termizga Rossiyadan asta-sekin harbiy qo'shinlar va ko'chmanchilar kela boshladi. 1898 yilda esa Buxoro amiri maxsus hujjat bilan qal'a atrofidagi erlarni qurilish inshoatlari va turar-joy binolari uchun rus xarbiylari ixtiyoriga topshiradi va bu erda ko'p o'tmasdan shahar ahamiyatiga ega bo'lgan aholi

manzilgohi paydo bo'ldi. Sho'rolar xukumati o'rnatilgach va 1924 yildagi milliy chegaralanishdan so'ng, viloyat O'zbekiston tarkibiga kiradi. 1925 yilda esa Surxondaryo okrugi tuziladi. 1941 yil 6 martda esa ma'muriy markazi Termiz bo'lgan Surxondaryo viloyati tashkil topadi. 1991 yil 1 sentyabrda mustaqillik e'lon qilingach, Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining ajralmas va tarkibiy qismidir.

Xulosa

Surxondaryo viloyatida hozirda 848 ta umumta'lim maktablari 387 ta maktabgacha ta'lim muassalari, 109 ta o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim muassalari (5 ta akademik litsey, 104 ta kasb hunar kollejlari), 1 ta oliy o'quv yurti faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari sog'liqni saqlash sohasida 389 ta tibbiyot muassalari 241 ta qishloq vrachlik punkti, 1 ta shahar vrachlik punkti, 72 ta davolash profilaktika muassalari aholiga tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. Viloyatda 111 ta klub muassasasi, 2 ta muzey, 2 ta teatr, 16 ta bolalar musiqa va san'at maktablari, 2 ta kinoteatr va kino qurilmalar, 3 ta viloyat madaniyat va sport ishlari boshqarmasi tasarrufidagi hamda 15 ta shahar va tumanlar hokimliklari tasarrufidagi istirohat bog'lari aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek 1 ta Termiz hayvonot bog'i mavjud. Jami viloyatda 3994 ta jumladan, 523 ta sport zallari, 6 ta suzish havzalari, 59 ta tennis kortlar va 242 ta boshqa sport inshootlari mavjud bo'lib, aholining jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston respublikasining konstitutsiyasi.-T.: "O'qituvchi", 2005.
2. Турсунов С. Сурхондарё тарихи. С. Турсунов, Э. Қобилов, Б. Муртазаев ва бошқ. -Т.: "Шарқ", 2004.-608 б.
3. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. Тошкент, "Фан", 1962
4. Ҳасанов Ҳ. Сайёҳ олимлар. Тошкент, "Ўзбекистон", 1981
5. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси 1-жилд. Т., "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси" давлат илмий нашриёти, 2000
6. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси 2-жилд. Т., "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси" давлат илмий нашриёти, 2001
7. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси 3-4-жилд. Т., "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси" давлат илмий нашриёти, 2002
8. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси 5-6-жилд. Т., "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси" давлат илмий нашриёти, 2003
9. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси 7-жилд. Т., "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси" давлат илмий нашриёти, 2004

10. Ўзбекистон тарихи. Тошкент, “Янги аср авлоди”, 2003
11. Турсунов С. Сурхондарё тарих кўзгусида. Тошкент, “Шарқ” 2001
12. Тарихи Табари. Тошкент, “Фан”, 1987
13. Термиз йилномаси. Тузувчилар С. Турсунов ва Ҳ. Қиличвулов. Тошкент “Шарқ”, 2001
14. http://www.sherlar.net/yangiliklar/surxondaryo_viloyati_haqida/2017-02-01-100?ysclid=lb22id1f76688339267
15. https://samarkand.natlib.uz/search/media/img/CAT000002073377?metsno=000000229934&fileid=M000000229934_FILE000002
16. https://uz.wikipedia.org/wiki/Surxondaryo_viloyati